

Serielle Verbkonstruktionen in der Deutschen Gebärdensprache (DGS)

Wissenschaftliche Hausarbeit zur
Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Arts (B.A.)
im Studiengang

Allgemeine Sprachwissenschaft

der Universität Hamburg

vorgelegt von

Tariq Nazar

Hamburg 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Zur Definition von seriellen Verbkonstruktionen (SVC).....	2
2.1	Historische Entwicklung des Begriffs.....	2
2.2	Das Prinzip der ‚Pseudokoordination‘	4
2.3	SVC als Subtyp von ‚Multi-Verb-Prädikaten‘	6
2.4	Funktionen von SVC.....	13
3	SVC in Gebärdensprachen	16
3.1	Modalitätsspezifische Besonderheiten	16
3.2	Abgrenzung von Verben als Wortart	17
3.3	Zum Begriff des ‚Prädikats‘ und der ‚Monoklausalität‘	20
3.4	Beschreibung von SVC in Gebärdensprachen	22
4	Identifikation von SVC in der DGS	24
4.1	Sichtung des DGS-Korpus	24
4.2	Untersuchte Subtypen von SVC in der DGS	25
4.2.1	„Motion-SVC“	25
4.2.2	„Posture-SVC“	26
4.2.3	„TAKE-SVC“.....	28
4.2.4	„Comparative SVC“	28
4.3	Diskussion der Ergebnisse	29
5	Schlussbetrachtungen	31
6	Literaturverzeichnis.....	32

1 Einleitung

Die Verknüpfung mehrerer verbaler Komponenten zu einem gemeinsamen komplexen Prädikat ist ein vielfach beschriebenes Phänomen in zahlreichen Sprachen. Während dies oftmals in Form von subordinierten Auxiliar- und Infinitivkonstruktionen realisiert wird, verfügen einige Sprachen offenbar über die Möglichkeit, Verbfolgen ohne erkennbares Verbindungselement zu bilden:

- Isu (Bantu)
Tsâŋ-Kây wíy †mbám zùw kwè fwú nè vób k-íy kâ kém-ó
(1) Tsang-Kay kill CM9.cobra skin cook chew and CM7.bone CM7-of NEG break-IPFV
„Tsang-Kay killed a cobra, skinned (it), cooked (it), ate (it) without a bone getting broken.“ (Kießling 2011: 39)

Verbverkettungen dieser Art werden regelmäßig als ‚Serielle Verbkonstruktionen‘ (‚Serial Verb Constructions‘ – ‚SVC‘) bezeichnet. Neben Beschreibungen in zahlreichen Lautsprachen finden sich zunehmend Arbeiten, die dieses Phänomen in Gebärdensprachen untersuchen (z.B. Bos 2016 [1996], Couvee & Pfau 2018, Supalla 1990).

Trotz einer Fülle an Literatur sind Definition und Beschaffenheit von SVC¹ allerdings weiterhin Gegenstand kontroverser fachlicher Diskussion (Lovestrang 2021: 109).

Die vorliegende Arbeit verfolgt daher zwei Hauptziele: Anhand aktueller Arbeiten soll ein brauchbarer Definitionsrahmen für das Konzept der SVC entwickelt werden und dieser dann in der konkreten Untersuchung möglicher SVC in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) zur Anwendung kommen. Als Leitfrage gilt, ob sich anhand von Korpusdaten Hinweise für SVC in der DGS finden lassen und ob eine Zuordnung zu einzelnen Subtypen von SVC möglich ist.

In Kapitel 2 wird hierfür zunächst ein Überblick über die relevante Literatur und die bisherigen Begriffsbestimmungen von SVC geliefert. Hierbei werden vorgeschlagene Definitionen kritisch diskutiert und bezüglich der praktikablen Anwendbarkeit untersucht. Im Anschluss wird dann der für die vorliegende Arbeit genutzte Konzeptrahmen dargestellt, der sich hauptsächlich an der Arbeit von Ross (2021) zu ‚Multi-Verb-Predicates‘ (MVP) orientiert. In diesem Zusammenhang wird das von Ross beschriebene Konzept der

¹ In dieser Arbeit wird ‚SVC‘ als Abkürzung (für Singular und Plural) verwendet. Als deutsche Variante wäre auch ‚SVK‘ möglich gewesen. Da ‚SVC‘ allerdings in der Literatur bereits als etablierte Abkürzung anzusehen ist, wurde sich hier für die Beibehaltung der englischen Variante entschieden.

„Pseudokoordination“ besonders herausgestellt, welches als grundlegendes Prinzip für die Bildung von SVC postuliert werden kann. Auf dieser Basis wird dann die genutzte Definition von SVC vorgestellt, sowie Möglichkeiten zu deren sinnvoller Unterteilung.

In Abschnitt 3 werden im Anschluss die modalitätsspezifischen Besonderheiten von Gebärdensprachen betrachtet. Hierbei wird dargelegt, wie die in Kapitel 2 vorgestellte Kategorisierung von SVC in der Analyse von Gebärdensprachen zur Anwendung kommen kann. Die einzelsprachlichen Charakteristika der DGS werden unter diesem Gesichtspunkt gesondert berücksichtigt.

Der praktische Teil dieser Arbeit wird dann in Kapitel 4 behandelt. Hierzu wird die Methodik zur Sichtung der genutzten DGS-Korpusdaten beschrieben. Die Ergebnisse der Untersuchung werden vorgestellt und abschließend bezüglich der gestellten Leitfrage diskutiert.

2 Zur Definition von seriellen Verbkonstruktionen (SVC)

2.1 Historische Entwicklung des Begriffs

Dieses Unterkapitel soll sich mit den bisherigen Definitionsversuchen der sprachlichen Phänomene beschäftigen, die seit den 1960er Jahren als Serielle Verbkonstruktionen bezeichnet werden.

Stewart (1963) benutzte diesen Terminus erstmalig in seinem Artikel „Some restrictions on objects in Twi“: *“The introduction of an extra verb... results in a serial verbal construction, a very common construction in Twi”* (Stewart 1963: 145). Er stellte hierbei fest, dass in der Akan-Sprache Twi häufig mehrere Verben in einer speziellen Konstruktion auf das gleiche (nur einmalig genannte) syntaktische Objekt verweisen. Nach Veröffentlichung dieser Arbeit fand die Bezeichnung „serial verbs“ zunehmend Eingang in die Beschreibung ähnlicher Phänomene in anderen westafrikanischen Sprachen, weshalb Stewart oftmals die Prägung dieses Begriffes zugeschrieben wird (Ross 2021: 217).

Tatsächlich wurde die Bezeichnung „serial verbs“ (ohne den ergänzenden Begriff „construction“) aber bereits deutlich früher von Balmer und Grant in ihrer Beschreibung der Akan-Sprache Fante benutzt (Balmer, W.T., Grant, F. 1929: 115–119). Andere Autoren nutzten überdies ähnliche Begriffe, wie „verbal series“ (Welmers 1946: 63–66) oder „verbal chain“ (Voorhoeve 1956: 385–390). Unabhängig von der konkreten Bezeichnung lassen sich Beschreibungen von vergleichbaren Konstruktionen in afrikanischen und asiatischen

Sprachen bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts in diversen linguistischen Arbeiten finden (Ross 2021: 210–214).

In der jüngeren Vergangenheit wurden SVC als Forschungsgegenstand insbesondere von Aikhenvald eingehend untersucht, deren Arbeiten die fachliche Diskussion in den letzten Jahren prägten und zu den meistzitierten Werken zu diesem Thema gehören dürften². Aikhenvald (2018) liefert eine umfangreiche Beschreibung von SVC in diversen Einzelsprachen und hieraus abgeleitete Kriterien zu deren Klassifikation. Als Ergebnis dieser und früherer ihrer Arbeiten werden folgende ‚typische Eigenschaften‘ („typical properties“) von SVC postuliert (Aikhenvald 2018: 3–4):

- A. A serial verb construction (SVC) consists of two or more verbs, each of which could also function as the sole verb in a clause.
- B. There is no mark of dependency—such as coordination, subordination, or dependency of any sort—between the verbs within a serial verb construction.
- C. A serial verb construction is monoclausal—it functions as a single predicate.
- D. The serial verb construction itself will have its own transitivity value.
- E. There is usually at least one core argument shared by all the verbs in a serial verb construction.
- F. The serial verb construction is conceived as describing a single event.

Obgleich die genannten Eigenschaften prinzipiell geeignet scheinen, um ein Grundverständnis von der Natur serieller Verbkonstruktionen zu entwickeln, liefern sie keine klare definitorische Abgrenzung.

Dieser Aspekt wurde unter Bezug auf Aikhenvalds frühere Arbeiten bereits 2016 von Haspelmath kritisiert und zur Entwicklung einer eigenen Definition von SVC genutzt:

„A serial verb construction is a monoclausal construction consisting of multiple independent verbs with no element linking them and with no predicate-argument relation between the verbs.“

(Haspelmath 2016: 296)

Haspelmath räumt hierbei ein, dass diese sehr enge Definition zahlreiche Konstruktionen ausschließt, die in einzelsprachlichen Betrachtungen bislang als SVC eingeordnet wurden. Dies stellt für ihn jedoch kein grundsätzliches Problem dar. Er fordert sogar explizit, dass sprachspezifische Kategorien von universell anwendbaren Vergleichskonzepten getrennt betrachtet werden sollten und verweist damit auf eine eigene frühere Arbeit (Haspelmath 2010). Er sagt ferner: „It is not possible to find a single concept that is both universally applicable and that will describe SVC in all individual languages.“ (Haspelmath 2016: 311).

² Google Scholar gibt über 880 Zitate für Aikhenvald (2006), über 500 für Aikhenvald & Dixon (2005), sowie bereits über 100 Zitate für Aikhenvalds aktuelles Buch „Serial Verbs“ von 2018 an (www.scholar.google.com, [Stand 10.04.2023]).

Haspelmaths Versuch einer neuen Definition erfuhr jedoch deutliche Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, die historische Entwicklung des Begriffs außer Acht zu lassen, andere Arbeiten inkorrekt wiederzugeben und mit seinen ‚Universalien‘ größtenteils der vorhandenen sprachlichen Evidenz zu widersprechen (Aikhenvald & Dixon 2019).

Für die vorliegende Arbeit ergab sich unter Berücksichtigung der anhaltenden wissenschaftlichen Diskussion die grundlegende Frage, welche konkrete Betrachtungsweise von SVC für die Untersuchung der DGS zu wählen ist.

Wünschenswert wäre ein universelles strukturelles Konzept der Beschaffenheit von SVC in Kombination mit einem Satz an überprüfbaren Kriterien, die modalitätsübergreifend geeignet sind, um mögliche SVC in beliebigen Sprachen klar zu identifizieren.

Folgt man Haspelmaths Argumentation, so sollte etwas derartiges nicht möglich sein.

Tatsächlich lassen sich die geschilderten Schwierigkeiten in der Definition von SVC jedoch in praktikabler Weise reduzieren, indem man verbale Serialisierung als spezielle Unterform eines übergeordneten Prinzips der Verbkombination betrachtet. Hierfür sollten universelle Mechanismen zur monoklausalen Kombination von Verben aufgezeigt und anhand prüfbarer Merkmale sinnvoll unterteilt werden. Dies wird im folgenden Unterabschnitt erläutert.

2.2 Das Prinzip der ‚Pseudokoordination‘

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Schwierigkeiten in der einheitlichen Definition von SVC dargestellt wurden, soll nun versucht werden, unter Bezug auf Ross (2021) ein brauchbares Vergleichskonzept zur Untersuchung von SVC in Gebärdensprachen zu entwickeln. In seiner Dissertationsschrift „Pseudocoordination, serial verb constructions and multi-verb predicates: The relationship between form and structure“ untersucht Ross eine Stichprobe von 325 Einzelsprachen, wobei in der Auswahl eine möglichst ausgewogene Repräsentation bezüglich Sprachfamilien, geografischer Lage, sowie typologischer Aspekte angestrebt wird (Ross 2021: 37–41). Im Gegensatz zu Aikhenvalds Arbeiten berücksichtigt Ross in seiner Untersuchung auch 12 Gebärdensprachen. Hierbei wurde die DGS nicht erfasst, was daher im Zuge dieser Arbeit geschehen soll. Ross behandelt nicht nur isoliert die Thematik von SVC, sondern ordnet diese in einen größeren Bezugsrahmen von Verbalkomplexen ein, die von ihm als „Multi-Verb-Predicates“ (MVP) bezeichnet werden. Als grundlegendes Konzept postuliert er hierbei das Prinzip der ‚verbalen Pseudokoordination‘ („verbal pseudocoordination“), welches im weiteren Verlauf dieses Unterkapitels vorgestellt wird. Bezogen auf die Klassifikation von SVC liefert dieser Ansatz

eine praktikable Möglichkeit, einzelsprachliche Phänomene anhand klarer Kriterien der Gruppe der SVC zuzuordnen. Frühere strittige Fälle von SVC lassen sich damit zumindest im übergeordneten Rahmen der MVP kategorisieren. Auf diese Weise wird der Intuition vieler Autoren Rechnung getragen, dass bestimmte einzelsprachliche Phänomene stark SVC ähneln, obwohl diese den jeweils etablierten Definitionen formal nicht entsprechen (Aikhenvald 2018: 139).

Bevor nun die Eigenschaften von SVC als Unterform von MVP erörtert werden, erfolgt eine Darstellung des von Ross vorgestellten Konzepts der Pseudokoordination. Hierbei handelt es sich um ein wenig erforschtes Phänomen, das bislang hauptsächlich in der Beschreibung skandinavischer Sprachen behandelt wird (Ross 2021: 15). Vereinfacht soll die Bezeichnung ‚Pseudokoordination‘ sämtliche Konstruktionen umfassen, die in ihrer äußeren Form als Koordination erscheinen, in ihrer semantischen Interpretation jedoch keiner reinen Koordination (mehr) entsprechen. Sie befinden sich damit gewissermaßen auf einem Spektrum zwischen Koordination und Subordination (Ross 2021: 1).

Ross versteht Pseudokoordination als Grammatikalisierungsprozess, der zum Beispiel für den Bereich der verbalen Pseudokoordination die Entwicklung von Positionsverben zu Modus- und Aspektmarkern bewirkt (Ross 2021: 257). So ist im Norwegischen zunehmend die Nutzung des Verbs für *sitzen* in einer Verwendung zu finden, die den Modus der Progressivität anzeigt:

Han sitte-r og skrive-r dikt.
 he sit-PRES and write-PRES poems
 (2) ‘He is (sitting and) writing poetry.’ | (Lødrup 2002: 121)

Für das Deutsche lässt sich Pseudokoordination am Beispiel des *und*-Konnektors veranschaulichen. So stellen Breindl et al. im „Handbuch der deutschen Konnektoren 2“ fest, dass der Bedeutungsumfang des *und* nicht scharf umgrenzt ist und zum Teil weit über eine rein additive Funktion hinausgeht (Breindl et al. 2014: 394). So findet sich *und* in Verwendungen, die in ihrer Bedeutung keiner symmetrischen Koordination entsprechen, wie zum Beispiel einer temporalnachzeitigen Interpretation:

(3) Die Russen **ließen einen fugenlosen Bretterzaun um die Grundschule hochziehen** und **strichen ihn grün**. (Breindl et al. 2014: 412, geänderte Hervorhebung durch Autor)

Eine Vertauschung der Konnekte würde in diesem Fall zu einer deutlichen Veränderung der Bedeutung führen, da die zeitliche Abfolge der Ereignisse nicht erhalten bliebe. Derartige Verwendungen, die von Breindl et al. als „Weiterinterpretationen“ bezeichnet werden, würden nach der Definition von Ross unter das Konzept der Pseudokoordination fallen.

Ross konzentriert sich in seiner Arbeit auf den Teilbereich der verbalen Pseudokoordination, der für die im Zuge dieser Arbeit genutzte Definition von SVC von entscheidender Bedeutung ist. Als Beispiele für verbale Pseudokoordination werden von Ross englische Konstruktionen wie „*go and get*“ oder „*try and go*“ angegeben:

- (4) I will try and finish the assignment. (Ross 2021: 343)

Dass hier zwischen „try“ und „finish“ keine reine Koordinationsbeziehung vorliegt, veranschaulicht Ross anhand folgender Beispiele:

- (4) a. I will try and finish the assignment, but I might not finish it.
b. *I will sing and dance, but I might not dance.
(Ross 2021: 346)

Hier ist also eine Bedeutungserweiterung der Kombination „try and“ + Verb zu erkennen, die sich mit dem Konzept der Pseudokoordination beschreiben ließe. Mit dieser definitorischen Grundlage kann nun der Begriff des ‚Multi-Verb-Prädikats‘ bestimmt werden.

2.3 SVC als Subtyp von ‚Multi-Verb-Prädikaten‘

Ross (2021) arbeitet mit dem Begriff des Multi-Verb-Prädikates (MVP). Seine Bezeichnung ist nicht deckungsgleich mit den deutschen Fachtermini ‚Verbalkomplex‘ oder ‚komplexes Prädikat‘. Während manche Autoren alle verbalen Elemente, die in einem einzelnen finiten Satz zu finden sind, als Verbalkomplex bezeichnen (z.B. Duden Grammatik 2016, Tahiri 2022), verstehen andere hierunter lediglich die Verbalkomponenten der rechten Satzklammer (Auer 2013, Klabunde et al. 2022, Pafel 2011).

Der Begriff des komplexen Prädikats wird dagegen in der Literatur für alle Konstruktionen angewendet, bei welchen mehrere Elemente zu einer prädikativen Einheit verbunden werden (Gamerschlag 2005: 11; Welke 2007: 194–243). Dies schließt allerdings nicht nur Verb-Verb-Kombinationen ein, sondern auch Verbindungen mit anderen Wortarten, wie dies zum Beispiel im Deutschen als Nomen-Verb-Verbindungen in Funktionsverbgefügen zu beobachten ist (Harm 2021: 54). Um begriffliche Ungenauigkeiten zu vermeiden, wird im Zuge dieser Arbeit daher angelehnt an Ross‘ Terminologie die Bezeichnung ‚Multi-Verb-

Prädikat' (MVP) benutzt. In Relation zu den genannten deutschen Fachbegriffen ließe sich ein MVP somit als ein komplexes Prädikat definieren, welches ausschließlich verbale Komponenten aufweist. Je nachdem, in welcher strukturellen und semantischen Beziehung die Verben zueinander stehen, lassen sich verschiedene Subtypen von MVP abgrenzen. Hierbei werden von Ross folgende Formen unterschieden (Ross 2021: 259):

1.) **„Pseudocoordination-MVPs“**: Hierunter versteht Ross Prädikate, die aus mehreren Verben zusammengesetzt und über ein dem *und*-Konnektor entsprechendes Element verbunden sind. Die Abgrenzung von koordinierenden Strukturen ist hierbei nicht anhand der äußeren Form möglich, sondern lediglich anhand der semantischen Interpretation. Dies wurde im vorangegangenen Unterabschnitt anhand des englischen „try and“ erläutert.

2.) **„SVC“**: Serielle Verbkonstruktionen werden von Ross als *asyndetische MVP* eingeordnet. Als Beziehung zwischen den beteiligten Verben einer SVC ist hierbei von einer Pseudokoordination auszugehen. Konkret bedeutet dies, dass alle in einer SVC verknüpften Verben sich strukturell in einer symmetrischen Beziehung befinden müssen. Eine Vertauschung der Konnekte darf also nicht dazu führen, dass die Äußerung ungrammatisch wird. Gleichwohl kann die Bedeutung der SVC durch eine Positionsänderung der Verben deutlichen Veränderungen unterworfen sein. Der Symmetrieaspekt (im Sinne einer Vertauschbarkeit) wird von Ross allerdings nicht explizit behandelt, sondern ist aus dem Aspekt der Pseudokoordination abzuleiten.

In Verbindung mit der weiteren Forderung, dass alle an einer SVC beteiligten Verben identische Werte bezüglich Tempus, Aspekt und Modus (TAM) aufweisen sollen, zeigt sich hier allerdings eine Inkonsistenz in seiner Kategorisierung von SVC. So schreibt Ross: „As monoclausal constructions, SVC must share the same values for Tense-Aspect-Modality.“ (Ross 2021: 208). In dieser Hinsicht vertritt Ross den gleichen Standpunkt wie Aikhenvald und die Mehrheit der Autoren. Lediglich Haspelmath (2016) äußert sich bezüglich gemeinsamer TAM-Markierung kritisch und hält diese für ein unnötiges Kriterium zur Definition von SVC. Er gibt zu bedenken, dass die gemeinsamen TAM-Eigenschaften einer SVC bereits aus der Forderung der Monoklausalität abzuleiten wären und es damit ohnehin keine Konstruktionen geben könne, die – bei Erfüllung sämtlicher anderer Kriterien einer SVC – nur in diesem einen Punkt abweichen (Haspelmath 2016: 306).

Hier sollte Haspelmath zugestimmt werden – allerdings mit einer anderen Argumentation. Denn die Frage sollte nicht nur sein, ob die Verben einer SVC den gleichen Tempus, Aspekt und Modus aufweisen, sondern in welcher Form dies in der jeweiligen Sprache realisiert

wird. Führt man Ross' eigene Definition konsequent weiter, dürften nur solche Konstruktionen als SVC eingeordnet werden, in denen die Verben eine strukturell symmetrische Beziehung zueinander aufweisen. Dies führt allerdings zu einem Widerspruch in Ross' eigener Einteilung von „zulässigen“ SVC. Bezüglich der jeweiligen morphologischen Realisierung schlägt Ross die Unterteilung von SVC in „Agreeing“, „Sharing“ und „Isolating“ vor. Die Einteilung erfolgt hierbei anhand der Form, in welcher Flexionsparameter an der jeweiligen SVC realisiert werden. Hierbei sind Sprachen beschrieben, in welchen die TAM-Marker an jedem einzelnen beteiligten Verb realisiert werden („Agreeing SVC“), nur an einem der Verben („Sharing SVC“), sowie komplett isoliert („Isolating SVC“). Er liefert für die einzelnen Formen folgende Beispiele (Ross 2021: 208):

(5) Agreeing SVC (Ngambay-Moundou: Heine & Kuteva 2002:277)

m-ísī m-úsā dā.
 1SG-sit 1SG-eat meat
 ‘I am eating meat.’

(6) Sharing SVC (Mamvu: Heine & Kuteva 2002:276)

ɔbɛ mu-ɬaju.
 dance 1SG-sit
 ‘I was dancing.’

(7) Isolating SVC (Thai: Jenny 2018:585)

khǎw nâj kin khâaw.
 3 sit eat rice
 ‘He is sitting and eating.’

Die Typen „Agreeing SVC“ und „Isolating SVC“ erscheinen hierbei unproblematisch. In beiden Fällen wäre strukturell eine Vertauschung der Verben (inklusive etwaiger Flexionsmorpheme) möglich, so dass zumindest auf struktureller Ebene eine asyndetische Koordinationsbeziehung angenommen werden kann. Im Falle der „Sharing SVC“ ist dies jedoch nicht offensichtlich. Für Beispiel (6) zu postulieren, dass beide Verben die gleichen TAM-Eigenschaften aufweisen, obwohl nur eines davon in flektierter Form erkennbar ist, erscheint nicht einleuchtend. Tatsächlich lässt sich hier kein Unterschied erkennen zu Infinitivkonstruktionen, wie sie in vielen Sprachen (zum Beispiel im Deutschen) üblich sind. Ross arbeitet hier aber offenbar mit einem speziellen Begriff von ‚nicht-flektierten‘ Verbformen. So schreibt er:

„However, the Sharing subtype is only available in languages with a relevant uninflected verb form that can stand alone as a word (analogous to the English bare infinitive *speak* but not the Italian inflected infinitive *parlare* which has no uninflected, free morpheme counterpart such as *parl-*).“ (Ross 2021: 260)

Hiermit erscheint die Zuordnung zu „Sharing SVC“ allerdings unnötig willkürlich. Ross bindet seine Definition einer SVC an die Bedingung, dass in einer (grundsätzlich flektierenden) Einzelsprache Verbalstamm und Infinitiv die gleiche Form haben. Dies wirkt nicht überzeugend, da hierdurch keine klare strukturelle Unterscheidung zu Infinitivkonstruktionen anderer Sprachen zu begründen ist. Wenn zwei Verben einen Verbalkomplex bilden und nur eines davon overt Flexionsmarkierungen trägt, spricht dies für eine Form von Abhängigkeitsbeziehung. Dass diese Abhängigkeit in manchen Einzelsprachen durch ein Nullmorphem am Verbalstamm ‚markiert‘ wird (weil dies in der betroffenen Sprache die infinite Form darstellt), erfüllt nicht die Bedingung einer ‚asyndetischen Verknüpfung‘. Zwar wird hier ebenfalls ein Element ‚nicht phonetisch realisiert‘ – es handelt sich bei dem ausgelassenen Element jedoch nicht um einen koordinierenden Konnektor. Während eine identische äußere Flexionsform der Verben noch kein hinreichendes Kriterium für eine anzunehmende asyndetische Koordination darstellen kann (siehe hierzu Beispiel des Deutschen weiter unten), ist bei unterschiedlicher Flexionsform der Verben eine symmetrische Koordinationsbeziehung als praktisch ausgeschlossen zu betrachten. Gerade diese würden wir nach Ross‘ eigener Definition aber benötigen, um eine SVC zu postulieren.

Konsequenterweise sollte man den Typus „Sharing SVC“ daher besser der Gruppe der „Dependent-marked MVPs“ zuordnen. Dies wird im Rahmen der nachfolgenden Beschreibung weiterführend diskutiert.

3.) „Dependent-marked MVPs“: Dies umfasst nach Ross alle Konstruktionen, in denen eine abhängige Verbform gemeinsam mit einer vollständig flektierten, finiten Verbform kombiniert ist. Seine Definition ist hier allerdings etwas vage:

„Dependent-marked MVPs, such as with converbs, are those involving one dependent verb form, usually the first in a head-final structure, as well as one verb with full, finite inflection.“ (Ross 2021: 259)

Das Problem liegt hierbei in der Frage, wie genau eine „dependent verb form“ zu definieren, beziehungsweise in einer Einzelsprache zu identifizieren, ist. Diese Frage ist tatsächlich von großer Tragweite für die Einordnung von SVC. Ross liefert Konverb-Konstruktionen als einziges explizites Beispiel für „Dependent-marked MVPs“. Leider äußert er sich an dieser Stelle nicht dazu, ob Partizipial-, Gerundiv- und Infinitivkonstruktionen seiner Auffassung

nach ebenfalls als „dependent-marked“ einzuordnen sind. Für das Deutsche würden hierunter zum Beispiel Modalverbkonstruktionen, *zu* + Infinitiv, sowie sämtliche Hilfsverbkonstruktionen fallen. Denn schließlich ist in diesen Fällen eine klare Abhängigkeitsbeziehung vom finiten Verb gegeben, die an der äußeren Form erkennbar ist. Damit ist allerdings nicht offensichtlich, wie diese MVP-Kategorie von den zuvor beschriebenen „Sharing-SVC“ abzugrenzen ist.

Es erscheint in diesem Zusammenhang nicht schlüssig, die Frage nach der ‚Abhängigkeitsmarkierung‘ daran festmachen zu wollen, ob in einer untersuchten Einzelsprache eine separate morphologische Markierung an der infiniten Verbalkomponente existiert, die sich von einer ‚nicht-flektierten‘ Verbform unterscheidet (s. Zitat vorige Seite). Das relevante Kriterium für eine ‚markierte Abhängigkeit‘ sollte sein, dass das flektierte finite Verb eine erkennbar andere Form aufweist als das abhängige Verb. Überdies wäre zu diskutieren, ob auch die Position der Verben als Form der Markierung zu interpretieren ist. So ist zum Beispiel im Deutschen die Position von Hilfsverben und Modalverben in Bezug auf das Vollverb klaren Regularien unterworfen, anhand derer die jeweilige Abhängigkeitsbeziehung abzulesen ist.

Im Zuge dieser Arbeit soll daher davon ausgegangen werden, dass auch Verbformen, bei welchen der Infinitiv durch ein Nullmorphem markiert wird, als „dependent-marked“ zu betrachten sind. Damit wären die von Ross als „Shared SVC“ beschriebenen Subtypen ebenfalls der Kategorie der „Dependent-marked MVPs“ zuzuordnen. Hieraus folgt zwar eine weitere Beschneidung der Gesamtgruppe der SVC, was in Hinblick auf die gegenteilige Interpretation allerdings vertretbar erscheint. Würde man nämlich Infinitivkonstruktionen aller Art als SVC einordnen, ergäbe sich plötzlich eine sehr große Menge an ‚serialisierenden Sprachen‘. Dies wäre jedoch die logische Konsequenz, wenn man Infinitivformen in Verbalkomplexen als ‚nicht-abhängigkeitsmarkiert‘ auffasst. Aneinanderreihungen von Infinitiven, wie in deutschen Ersatzinfinitiv-Konstruktionen, müssten damit auch als SVC eingeordnet werden, obwohl eine definierte Abhängigkeitsbeziehung unter den Verbalkomponenten besteht. Daher wird im weiteren Verlauf von einer entsprechend erweiterten Gruppe der „Dependent-marked MVPs“ ausgegangen.

4.) „Para-hypotactic MVPs“: Nach Ross (2021) stellt „para-hypotaxis“ eine weitere Zwischenform im Kontinuum von Koordination und Subordination dar. Er räumt ein, dass man diese Konstruktionen auch der Pseudokoordination hätte zuordnen können, liefert aber Argumente dafür, diese Gruppe separat zu behandeln (Ross 2021: 196–201). Der

Unterschied zur Pseudokoordination ist seiner Ansicht nach darin zu sehen, dass Para-Hypotaxis gleichzeitig overte Marker für Subordination und Koordination in einer gemeinsamen Konstruktion vereint. Eines der angeführten Beispiele stammt aus der florentinischen Varietät des Italienischen:

- (8) Quando i fatt-i divent-ano personali,
 when DEF thing-PL become-PRS.3PL personal
 e sono difficili da gest-ire.
 and be.PRS.3PL difficult to deal.with-INF
 ‘When things become personal, they are hard to deal with.’
 (Florentine: Bertinetto & Ciucci 2012:92)

Mit der Verwendung von „quando“ und „e“ erfolgt hier eine kombinierte Realisierung von Subordination und Koordination.

Die Idee der Abgrenzung eines MVP von anderen Formen komplexer Prädikate mag zunächst wenig Erklärungskraft aufweisen. Die vorgestellten MVP-Subtypen sind allerdings nützlich, weil sie eine konkrete Einordnung von Konstruktionen erlauben, die vormals als Grenzfälle oder Ausschlüsse von SVC betrachtet wurden. Überdies liefert die Definition eines MVP nun die Möglichkeit, eine simple und dennoch ausreichend präzise Definition von SVC bilden:

Eine serielle Verbkonstruktion (SVC) ist ein Multi-Verb-Prädikat, bei welchem die beteiligten Verben mittels asyndetischer Pseudokoordination verknüpft sind.

Auf Grundlage dieser Definition werden für den weiteren Verlauf dieser Arbeit folgende Prüfkriterien zur Identifikation von SVC abgeleitet:

- Mehrere Verben bilden gemeinsam ein einzelnes Prädikat
- Die strukturelle Beziehung der Verben untereinander entspricht einer asyndetischen Koordination
- Die Bedeutung der kombinierten Verben ist nicht identisch mit separat koordinierten Phrasen

Diese Definition ist deutlich enger gefasst als die der meisten Autoren. Tatsächlich ähnelt sie in ihrer Essenz und den abgeleiteten Kriterien am ehesten dem Vorschlag Haspelmaths, der hier noch einmal angeführt wird:

„A serial verb construction is a monoclausal construction consisting of multiple independent verbs with no element linking them and with no predicate-argument relation between the verbs.“ (Haspelmath 2016: 296)

Während Haspelmath den Fokus auf die Monoklausalität legt, steht bei der an Ross angelehnten Definition die Funktion der Verben als einzelnes Prädikat im Vordergrund. Beide Aspekte stehen ohnehin in enger Wechselbeziehung, worauf in Abschnitt 3.3 detaillierter eingegangen wird.

Der Vorteil der hier vorgestellten Definition ist vorrangig in der Formulierung besser prüfbarer Merkmale zu sehen. Während Haspelmath seine Begriffsbestimmung überwiegend negativ formuliert („no linking element“, „no predicate-argument relation“), erlaubt die Einführung der asyndetischen Pseudokoordination als Kriterium eine gezielte Überprüfung auf eine ganz bestimmte Konstellation von Form und Bedeutung: Mehrere Verben befinden sich strukturell in einer asyndetischen Koordinationsbeziehung (was zum Beispiel anhand einer ‚Vertauschungsprobe‘ überprüfbar sein sollte), sind in semantischer Hinsicht jedoch in einer Weise verbunden, die keiner einfachen Koordination entspricht. Der letzte Teil erfordert zwar detailliertes Wissen über die konkrete Bedeutung möglicher SVC (was mitunter nur unter Mithilfe sprachkompetenter Informanten³ zu klären ist), bietet dafür aber die Möglichkeit, zu prüfende Konstruktionen bereits anhand der äußeren Form klar auszuschließen. Aus diesen Gründen soll die vorgestellte Definition in der vorliegenden Arbeit als Grundlage zur Identifikation von SVC genutzt werden.

Da die genannten Kriterien sprach- und modalitätsübergreifend anwendbar sein sollen, können wir den Ablauf einer ‚Überprüfungsprozedur‘ nun anhand eines Beispiels aus der deutschen Lautsprache veranschaulichen. Das Deutsche wird bisher nicht als serialisierende Sprache eingeordnet. Allerdings ließen sich auch keine Arbeiten finden, die SVC im Deutschen explizit untersuchen. Betrachten wir nun folgenden Beispielsatz, der eine auffällige Verkettung von Infinitiven enthält und damit eine Untersuchung auf mögliche Serialisierung erlaubt:

- (9) „Oscar **hat** im Grunde lediglich die Maschine aus London **landen sehen dürfen wollen**.“ (Engel 1980: 147, Hervorhebung durch Autor)

Zunächst ist *landen* als Argument von *sehen* zu interpretieren und damit aus der Betrachtung herauszunehmen. Der verbliebene Verbalkomplex *hat ... sehen dürfen wollen* kann dann als

³ Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind aber immer alle Geschlechter

monoprädikativ eingeordnet werden, da *Oscar* als einzelnes zugehöriges Subjekt identifiziert werden kann. Overt Verbindungselemente zwischen den einzelnen Verbkomponenten sind nicht erkennbar. Allerdings würde eine einfache Beschreibung als ‚drei Infinitive hintereinander‘ der strukturellen Situation nicht gerecht, da *wollen* im Zusammenspiel mit *hat* hier als Ersatzinfinitiv zu interpretieren ist und *sehen* in einer Modalverbkonstruktion von *dürfen* abhängig ist.

Somit kann an keiner Stelle von einer einfachen strukturellen (asyndetischen) Koordination der beteiligten Verben ausgegangen werden. Also lässt sich im genannten Beispielsatz keine SVC nachweisen. Die gesamte Verbalkonstruktion wäre nach den vorgestellten Kategorien als „Dependent-marked MVP“ einzuordnen. Dieses Beispiel macht deutlich, dass für eine korrekte Interpretation der Verbalbeziehungen detailliertes Wissen über die jeweilige Einzelsprache vorhanden sein muss. Eine alleinige Einordnung anhand der erkennbaren Form der beteiligten Verben ist anfällig für Fehlinterpretationen. Man stelle sich vor, das Deutsche wäre eine bislang kaum untersuchte Sprache und Verbalkategorien wie ‚Hilfsverben‘ und ‚Modalverben‘, sowie die Besonderheiten des Ersatzinfinitivs wären nicht bekannt. Dann könnte ein Beispiel wie (9) dazu verleiten, die Aneinanderreihung von Infinitiven als SVC einzuordnen.

Nun gilt es jedoch, die Anwendbarkeit der vorgestellten Definition insbesondere in Hinblick auf die Untersuchung von Gebärdensprachen zu überprüfen. Hierbei scheint es erforderlich, einige Grundsatzfragen zu klären: Wie ist die Wortart der Verben zu definieren? Und was genau konstituiert ein Prädikat? Mit dem Versuch der Klärung dieser Fragen wird sich Abschnitt 3 beschäftigen.

Zuvor sollen jedoch die häufigsten Funktionen von SVC vorgestellt werden, um die jeweilige sprachliche Motivation für die Entwicklung dieser komplexen Strukturen zu verdeutlichen. Dies geschieht im folgenden Unterabschnitt.

2.4 Funktionen von SVC

Trotz aller beschriebenen Schwierigkeiten und Diskrepanzen in der Definition von SVC zeigt sich ein überraschend einheitliches Bild in der Beschreibung von deren Funktion und Bedeutung (Ross 2021: 245). Das Spektrum an möglichen durch SVC realisierten Aspekten umfasst Direktionalität, Zustandsänderung, Modalität, Valenzerweiterung und Komparativkonstruktionen (Aikhenvald 2018: 164). Anhand der vermittelten Inhalte und der beteiligten Verbarten lassen sich unterschiedliche Typen von SVC unterscheiden. Zunächst lässt sich eine erste Unterteilung in ‚symmetrische‘ und ‚asymmetrische‘ SVC

vornehmen. Als symmetrische SVC werden hierbei solche Konstruktionen verstanden, in welchen alle beteiligten Verben aus offenen Klassen stammen. Verknüpfungen dieser Art werden genutzt, um eng verbundene Ereignisse auszudrücken, wie zum Beispiel Gleichzeitigkeit, direktes Aufeinanderfolgen oder eine Ursache-Wirkung-Beziehung (Aikhenvald 2018: 80–82).

In asymmetrischen SVC stammt hingegen eines der Verben aus einer beschränkten Klasse, wie zum Beispiel Bewegungs- oder Positionsverben. Einen der am häufigsten beschriebenen Typen stellt hierbei die „Motion SVC“ dar (Aikhenvald & Dixon 2006, Foley, W. A., & Olson, M. 1985, Lovstrand & Ross 2021, Ross 2021). Hierbei handelt es sich um SVC, bei welchen ein Bewegungsverb mit einem weiteren Verb kombiniert wird. Diese Untergruppe von SVC ist für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse, da gerade Motion-SVC in mehreren Gebärdensprachen beschrieben sind (Benedicto, E., Cvejanov, S., & Quer, J. 2008, Supalla 1990, Tang 2003). Modalitätsübergreifend lässt sich für die Verwendung von Motion-SVC festhalten, dass diese im Regelfall dazu dienen, eine mit der beschriebenen Gesamthandlung verbundene Bewegung auszudrücken („Associated Motion“). Hierbei lassen sich je nach Art der Bewegung weitere Unterteilungen vornehmen, wie zum Beispiel „Directional SVC“, „Prior/Purposive motion SVC“ oder „Concurrent motion SVC“ (Lovstrand & Ross 2021: 4–6). Hierzu lässt sich ein Beispiel aus dem Thai anführen:

- Piti den khâw roonrian.
Piti walk enter school
- (10) ‘Piti entered the school walking.’ (Wechsler 2003: 2)

Hier wird die Aktion des Betretens mit der Information zur Art und Weise („gehend“) kombiniert.

Eine weitere Kategorie von SVC lässt sich als „Posture SVC“ beschreiben, in welcher Positionsverben einen Teil der Verbkonstruktion bilden. Hier ist in der konkreten Verwendung ein Spektrum von tatsächlicher Beschreibung einer begleitenden Körperposition bis hin zu Grammatikalisierungen im Sinne einer Aspektinformation zu beobachten.

- (11) *Im de stanop chop.*
3SG IPFV stand eat
(Posture SVC)
‘(S)he eats standing.’ (Faraclas 1996:213)

Als weitere eigenständige Kategorie wird von Ross (2021) „TAKE-SVC“ angegeben. Bei diesen Konstruktionen wird ein Verb, das in seiner Grundbedeutung als *nehmen* zu

übersetzen ist, zum Einsatz gebracht, um eine Valenzerweiterung der gesamten Verbkonstruktion zu erreichen. Dies bedeutet, dass zum Beispiel intransitive Verben in einer TAKE-SVC zu einer transitiven Bedeutung erweitert werden können oder transitive zu einer ditransitiven. Eine häufige semantische Kategorie ist hierbei die Darstellung einer Instrumentalfunktion:

- (12) A tek nayf kɔt di nyam.
I take knife cut the yam
(TAKE SVC)
'I cut the yam with a knife.' (Faraclas 1996:73)

Die vierte von Ross (2021) untersuchte Kategorie stellen die „Comparative SVC“ dar. Diese sind typologisch allerdings nur in Sprachen möglich, die über keine Kopulaverben verfügen. Als Beispiele werden von Ross Sätze aus dem Nigerian Pidgin angeführt:

- (13) Nyam swit pas rays.
yam be.tasty pass rice
(Comparative SVC)
'Yam is more delicious than rice.' (Faraclas 1996:11)

Die Einordnung als SVC basiert hierbei auf der Annahme, dass *swit* und *pass* als Verben zu interpretieren sind und nicht etwa als Adjektive. An dieser Stelle wird erneut die Problematik der einzelsprachlichen Zuordnung von Wortarten deutlich.

Auch wenn in der Literatur zahlreiche weitere semantische Kategorien von SVC vorgeschlagen werden, wird sich im Zuge dieser Arbeit auf die vier genannten Typen beschränkt. Auf diese Weise ist ein direkter Vergleich mit Ross' typologischer Analyse möglich. In seiner analysierten Stichprobe sind in allen 12 Gebärdensprachen SVC nachweisbar (Ross 2021: 254). Bezüglich der gerade vorgestellten semantischen Kategorien zeigt sich ein Spektrum, welches Sprachen mit allen vier Typen beinhaltet (z.B. die amerikanische Gebärdensprache ASL), sowie solche, in denen keiner der vier Typen (aber dafür andere Konstruktionen) identifiziert wurde (Inuit Sign Language IUR). Die Deutsche Gebärdensprache DGS wurde von Ross nicht erfasst, weshalb in dieser Arbeit eine an seinen Kategorien orientierte Untersuchung stattfinden soll.

Das konkrete Vorgehen zur Analyse und Einordnung möglicher SVC in der DGS sowie die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel 4 beschrieben. Zuvor ist es jedoch erforderlich, die modalitätsspezifischen Besonderheiten von Gebärdensprachen herauszustellen, um hiermit die Grundlagen für eine Analyse der DGS zu bilden. Mit diesen Aspekten wird sich das folgende Kapitel beschäftigen.

3 SVC in Gebärdensprachen

3.1 Modalitätsspezifische Besonderheiten

Ross (2021) äußert sich in seiner Arbeit leider nicht konkret, wie er die von ihm vorgestellte Definition von SVC in der Analyse von Gebärdensprachen zur Anwendung gebracht hat. Für die vorgesehene Untersuchung der DGS ist es daher erforderlich, aus der erfolgten Begriffsbestimmung konkrete Kriterien abzuleiten, die für eine Überprüfung möglicher SVC in Gebärdensprachen geeignet sind. Hierfür sind die modalitätsspezifischen Besonderheiten zu betrachten, die in diesem Kapitel erörtert werden.

Im Unterschied zur gesprochenen Sprache verwenden Gebärdensprachen die gestisch-visuelle Modalität. Um Ausdrücke zu produzieren, werden Bewegungen der Hände, Arme, des Oberkörpers und des Gesichts genutzt. Auf diese Weise können Gebärdensprachen dieselbe komplexe Grammatik wie gesprochene Sprachen realisieren und besitzen alle erforderlichen Merkmale natürlicher Sprachen (Steinbach et al. 2007: 137). In Gebärdensprachen entspricht ein einzelnes gesprochenes Wort der Einzelgebärde, die aus den vier phonologischen Parametern Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung besteht (Domahs & Primus 2016: 204). Analog zu den Phonemen der Lautsprache lassen sich für diese vier Parameter regelmäßig Minimalpaare bilden. Beschreibungen zahlreicher Gebärdensprachen liefern eine starke Evidenz dafür, dass es sich hierbei um eine modalitätsspezifische Universalie handelt (Brentari 2019: 14–15).

Zusätzlich zur manuellen Komponente können non-manuelle Mittel wie Mimik, Mundgestik, sowie Bewegungen von Kopf und Rumpf eingesetzt werden (Domahs & Primus 2016: 212). Verwendung und Stellenwert der non-manuellen Komponenten weisen allerdings eine deutlich höhere intersprachliche Varianz auf. Für den Bereich der Mimik und Kopfbewegung wird die Auffassung vertreten, dass diese regelmäßig für die Vermittlung prosodischer Informationen genutzt werden und auf diese Weise mit Aspekten wie Intonation und Satzmelodie in Lautsprachen vergleichbar sind (Sandler 2010: 305–309). Dies ist für die vorliegende Arbeit von Bedeutung, da über non-manuelle Marker eine prosodische Abgrenzung von Äußerungseinheiten wie ‚Wort‘ oder ‚Phrase‘ möglich ist. Auf diesen Aspekt wird insbesondere in Unterabschnitt 3.3 weiter eingegangen. Zunächst soll sich jedoch mit der Klassifikation von Verben in Gebärdensprachen beschäftigt werden.

3.2 Abgrenzung von Verben als Wortart

Eine grundlegende Frage ist, ob und in welcher Weise eine diskrete Wortart der Verben in Gebärdensprachen abgrenzbar ist. Tatsächlich ist die Problematik der Definition von Wortarten bereits für den Bereich der Lautsprachen anhaltender Diskussion unterworfen (Croft 2000: 65–67). Eine Betrachtung von SVC ist hingegen nur sinnvoll, wenn in einer untersuchten Sprache von einer Wortart der Verben ausgegangen werden kann. Allerdings ist diese Unterscheidung bereits in einigen Lautsprachen, wie z.B. dem Nootka, sowie irokesischen und polynesischen Sprachen schwer möglich (Croft 2000: 67). Die Problematik der Abgrenzung von Wortarten scheint gerade in Gebärdensprachen eine modalitätsbedingte Besonderheit darzustellen, da Einzelgebärden in der Art ihrer Ausführung oftmals keine spezifischen Merkmale aufweisen, die eine klare Einordnung nach Wortklassen erlauben würden (Papasyrou et al. 2008: 105). So kann in der Deutschen Gebärdensprache eine identisch ausgeführte Gebärde sowohl ARBEIT als auch ARBEITEN bedeuten (s. Abb 1). An der Art der Ausführung allein lässt sich keine klare Aussage bezüglich einer nominalen oder verbalen Verwendung treffen. Während in Lautsprachen oftmals morphologische Kriterien für die Abgrenzung einer Wortart der Verben angeführt werden, ist dies für Gebärdensprachen problematisch, da diese kaum Morphologie im Sinne einer linearen Affigierung aufweisen (Pfau et al. 2012: 92).

Allerdings existieren in Gebärdensprachen sehr wohl morphologische Prozesse, die in der Regel jedoch simultan realisiert werden. Dies geschieht meist durch die Modifikation von Bewegung oder Handform. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Klasse der Transfer-Verben hervorzuheben. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass anhand der ausgeführten Pfadbewegung zusätzliche Informationen über Ursprung und Ziel einer Handlung vermittelt werden. Lassen sich Ausgangspunkt und Endpunkt der Bewegung mit Personen in Verbindung bringen, wird dies in der Gebärdensprachlinguistik üblicherweise

Abbildung 1: DGS-Gebärde für ARBEIT/ARBEITEN (Papasyrou et al. 2008: 105)

1-ANRUFEN-2 („Ich rufe dich an.“)

2-ANRUFEN-1 („Du rufst mich an.“)

1-ANRUFEN-3 („Ich rufe sie/ihn an.“)

Abbildung 2: Beispiel für Transferverben: verschiedene Formen des Verbs ANRUFEN (Papasyrou et al. 2008: 127)

als Repräsentation von Subjekt- und Objektfunktion interpretiert (Eichmann et al. 2012: 89, Papaspyrou et al. 2008: 126). Hierbei wird Beginn oder Ende in unmittelbarer Körpernähe als 1. Person interpretiert, die Richtung des unmittelbaren Gegenübers als 2. Person, sowie seitliche Verortung als 3. Person (s. Abb 2). Zumindest die Gruppe dieser Gebärden lässt sich somit gut der Kategorie ‚Verben‘ zuordnen. Eine Verwechslungsgefahr mit Nomen besteht bei Transferverben nicht, da beispielsweise Possessivität auf andere Weise realisiert wird. Die Handform für TELEFON wäre zwar identisch wie im gezeigten Beispiel von ANRUFEN, allerdings würde DEIN TELEFON in zwei separaten statischen Gebärden realisiert (s. Abb 3). Dies wäre klar unterscheidbar von *ich rufe dich an* oder *du rufst mich an*.

Zwei weitere Kategorien, die gemeinsam mit den Transferverben als ‚komplexe Verben‘ zusammengefasst werden, sind die *Substitutor-Verben* und *Manipulator-Verben*.

Bei Substitutor-Verben fungiert die Hand als Stellvertreter für einen Gegenstand oder ein Lebewesen. Die genutzte Handform gibt hierbei im Regelfall Aufschluss über die grobe Beschaffenheit der beschriebenen Entität (Papaspyrou et al. 2008: 110). So kann beispielsweise eine Y-Handform ein Flugzeug darstellen, wobei die Gesamtgebärde dann einen Bewegungsvorgang wie FLIEGEN beschreibt (Abb. 4).

Bei Manipulator-Verben illustriert die Hand hingegen die Handhabung eines Gegenstands, stellt also dar, wie dieser gehalten oder benutzt wird (Papaspyrou et al. 2008: 122). Hierbei lässt sich an der genutzten Handform die ungefähre Größe und Beschaffenheit des manipulierten Gegenstandes erkennen. Im gezeigten Beispiel lässt sich sowohl die Form des gehaltenen Löffels erahnen, durch den die Handlung ESSEN dargestellt wird, als auch die Form der Schüssel, die simultan die Handlung HALTEN symbolisiert. (Der Fokus liegt in dieser Konstellation allerdings üblicherweise auf dem ESSEN).

Abbildung 3: Realisierung von DEIN TELEFON in DGS (Papaspyrou et al. 2008: 140)

SUBST-flugzeug-FLIEGEN
Abbildung 4: Beispiel für Substitutorverb-Gebärde (Papaspyrou et al. 2008: 121)

{MANIP-schüssel-HALTEN; MANIP-löffel-ESSEN}
Abbildung 5: Beispiel für Manipulatorgebärde (Papaspyrou et al. 2008: 125)

Es existieren auch Kombinationen aus Transferverben mit einem Manipulator- oder Substitutor-Verb. So ist ein allgemeines Transferverb wie GEBEN in der Lage, über die Manipulator-Komponente die ungefähre Form und Größe des übergebenen Gegenstandes darzustellen (Abb 6.). Wird GEBEN ohne Bezug auf einen konkreten Gegenstand gebärdet, geschieht dies im Regelfall durch eine horizontale Flachhand.

Abbildung 6: Verschiedene Realisierungen des Verbs GEBEN (Papasprou et al. 2008: 125)

Problematisch ist jedoch die klare Abgrenzung der sogenannten ‚einfachen Verben‘ von einer Wortgruppe der Nomen, wie dies zuvor für ARBEITEN/ARBEIT angeführt wurde. Mit der Grundproblematik von Wortarten in Gebärdensprachen beschäftigen sich Schwager & Zeshan (2008). Die Autoren schlagen hierbei vor, die Unterscheidung anhand semantischer und syntaktischer Merkmale vorzunehmen. Schwager und Zeshan stellen ein semantisches Hierarchiemodell vor, das primär die Gruppen „entity“, „event“ und „property“ unterscheidet (Schwager & Zeshan 2008: 521–524). Überdies ist die syntaktische Funktion einer Gebärde zu untersuchen und in Zusammenschau mit der semantischen Klassifikation zu betrachten. Hiernach wären Gebärden, die der „event“-Kategorie zugeordnet werden und überdies ohne zusätzliche Markierung als Prädikat fungieren können, als prototypisches Verb einzuordnen (Schwager & Zeshan 2008: 528). Zusätzlich ist empirisch zu prüfen, in welchen Kontexten und Kombinationen einzelne Gebärden genutzt werden, da dies zusätzliche Aufschlüsse über eine mögliche Wortart liefern kann. Besonders interessant ist hierbei die Nutzung von Possessivmarkern. So konnte beobachtet werden, dass die DGS-Gebärde ARBEIT in Verbindung mit einer Possessivmarkierung als ungrammatisch eingestuft wird:

- (14) a. POSS₂ AUTO GUT
 „Dein Auto ist gut.“
 b. *POSS ARBEIT GUT
 c. INDEX₂ ARBEIT GUT
 „Du arbeitest gut.“

(Schwager & Zeshan 2008: 534, Übersetzung durch Autor)

Dies wäre als Evidenz dafür zu werten, dass die Gebärde ARBEITEN als Verb zu kategorisieren ist. Im Umkehrschluss ließe sich daraus ableiten, dass bei grammatisch akzeptabler Nutzung einer Possessivmarkierung von einer Wortart der Nomen ausgegangen werden kann. Dieser Aspekt wird in der Analyse in Kapitel 4 von Bedeutung sein, da die Annotation im genutzten DGS-Korpus keine einheitliche Unterscheidung zwischen Nominal- und Verbformen vornimmt.

Mit den hier vorgestellten Kriterien besteht nun zumindest die Möglichkeit, Hinweise für die Zugehörigkeit einzelner Gebärden zur Wortklasse der Verben zu identifizieren. Für die Einordnung mehrerer Verben als mögliche SVC ist allerdings die Rolle als ein gemeinsames Prädikat eine notwendige Voraussetzung. Der folgende Unterabschnitt wird sich daher mit der Frage beschäftigen, wie dieser Aspekt in Gebärdensprachen untersucht werden soll.

3.3 Zum Begriff des ‚Prädikats‘ und der ‚Monoklausalität‘

In Abschnitt 2 wurde ausgeführt, dass im Zuge dieser Arbeit SVC als asyndetisch realisierte MVPs definiert werden. Der vorangegangene Unterabschnitt hat sich bereits mit der Frage beschäftigt, wie eine Wortklasse der Verben in Gebärdensprachen allgemein – und der DGS im Speziellen – abgegrenzt werden kann.

Es bleibt allerdings zu klären, wie der Begriff des ‚Prädikates‘ festgelegt werden soll, beziehungsweise anhand welcher Parameter die Anzahl der Prädikate einer Äußerung festzustellen ist. Die genutzte Definition des MVP basiert schließlich darauf, dass mehrere Verben ein komplexes Prädikat bilden. Die klare Bestimmung des Prädikatsbegriffs erweist sich allerdings als schwierig, was an einer Vielzahl uneinheitlicher Definitionen in verschiedenen Grammatiken zu erkennen ist (Homburger 1993: 128–132). Überdies ist die Beschreibung des Prädikats oftmals direkt an das Verb gebunden, wie folgende Beispiele zeigen:

"Einfache Prädikate sind Verben (finite Verben, Infinitive und Partizipien) in Prädikatfunktion." (Welke 2007: 194)

"[In dieser Arbeit soll] das Verb bzw. alle Verbteile als Prädikat gewertet werden". (Imo 2016: 166)

Definitionen dieser Art sind für die vorliegende Arbeit ungeeignet, da sie keine Entscheidung dahingehend erlauben, ob eine Gruppe von Verben ein einzelnes oder mehrere Prädikate bildet.

Andere Definitionen orientieren sich mehr an der inhaltlichen Funktion des Prädikates:

"Prädikate sind alle Ausdrücke, die Individuen oder Sachverhalten eine Anzahl von Merkmalen bzw. Eigenschaften zuschreiben können." (Auer et al. 2013: 154)

"Ein Prädikat gibt als Konzept eine Beziehung zwischen Argumenten an oder drückt eine Eigenschaft aus, die ein Argument benötigt." (Klabunde et al. 2022: 419)

Auch diese erscheinen wenig hilfreich, da für die Zuordnung zu SVC prüfbare Kriterien in der erkennbaren Oberflächenstruktur wünschenswert wären.

Damit verbleibt als praktikabelste Variante, den Prädikatsbegriff an der Einheit des Satzes festzumachen:

„Ein Satz ist eine Einheit, die aus einem Prädikat mit einem finiten Verb und den zugehörigen Ergänzungen und Angaben besteht.“ (Duden 2016: 776)

Auch hier zeigt sich allerdings die Problematik, dass von einem finiten Verb die Rede ist. Ein Ausweg wäre hier, ‚ein finites Verb‘ im mathematischen Sinne als ‚mindestens ein finites Verb‘ zu begreifen, da hiermit eine notwendige Mindestvoraussetzung für einen vollständigen grammatischen Satz gemeint ist. Dies mag zunächst sehr weit hergeholt wirken, lässt sich allerdings relativieren, wenn man die Thematik im Zusammenhang mit dem Aspekt der Monoklausalität betrachtet. Wie in den einführenden Erläuterungen zu SVC angeführt, sehen viele Autoren Monoklausalität als entscheidende Voraussetzung an. Hier ergibt sich in der Terminologie allerdings ein praktisches Problem, da für das englische Fachwort „clause“ keine exakt deckungsgleiche deutsche Entsprechung existiert. Im Weiteren soll in dieser Arbeit der Terminus ‚Gliedsatz‘ im Sinne der englischen „clause“ als kleinste Einheit verstanden werden, die allein in der Lage ist, eine vollständige grammatische Äußerung zu bilden und damit zumindest aus einem Verb und einem Subjekt besteht (van Gelderen 2013: 53). Auch dies ist sicher keine vollständig befriedigende Beschreibung, da durch Referenz auf Konzepte wie „Äußerung“ und „Subjekt“ wieder die Gefahr einer zirkulären Definition besteht. Allerdings ließ sich im Zuge dieser Arbeit keine Möglichkeit finden, diese Problematik komplett zu umgehen, weshalb nur die Option besteht, eine praktikable Begriffsbestimmung als Ausgangspunkt festzulegen. An dieser Stelle sollen daher alle verbalen Bestandteile eines einzelnen Gliedsatzes als Prädikat gelten. Mit dieser Grundlage sollen nun diagnostische Mittel aufgezeigt werden, um einzelne Gliedsätze in gebärdensprachlichen Äußerungen zu identifizieren. Dies ist entsprechend anhand non-manueller Mittel, wie zum Beispiel Kopfnicken, Zwinkern oder einer Veränderung der Körperposition, möglich (Papaspyrou et al. 2008: 184). Untersuchungen der amerikanischen Gebärdensprache ASL, unterscheiden zum Beispiel die gebärdensprachliche ‚Phonationsphrase‘ („phonological phrase“) als Äquivalent des

Gliedsatzes, sowie die ‚Intonationsphrase‘ („intonational phrase“) als Entsprechung des lautsprachlichen Satzes (Sandler 2012: 172). Diese Erkenntnisse gelten als übertragbar auf die DGS (Herrmann 2012). Im Rahmen dieser Arbeit wird daher der Ansatz verfolgt, alle verbalen Bestandteile einer einzelnen Phonationsphrase als Prädikat zu betrachten.

Nachdem nun die verwendeten Definitionen für die Wortklasse der Verben und die Einheit des Prädikates beschrieben wurden, soll sich der nächste Abschnitt mit der konkreten Identifikation von SVC in Gebärdensprachen beschäftigen.

3.4 Beschreibung von SVC in Gebärdensprachen

SVC in Gebärdensprachen sind bislang nur vereinzelt als gezielter Forschungsgegenstand in der wissenschaftlichen Literatur zu finden. Dieses Unterkapitel soll einen Überblick darüber geben, auf welche Weise andere Arbeiten sich diesem Thema genähert haben und welche Vorgehensweise für die Analyse der DGS hieraus abgeleitet wird.

Ross (2021) liefert die bislang größte sprachübergreifende Beschreibung von SVC in Gebärdensprachen. Als Ergebnis wird von ihm formuliert, dass in allen 12 untersuchten Gebärdensprachen SVC nachweisbar waren. Hierbei vermutet Ross, dass die grundsätzlich isolierende Typologie von Gebärdensprachen das ubiquitäre Auftreten von SVC begünstigen könnte. Als weitere Möglichkeit wird die strukturelle Ähnlichkeit zu Kreolsprachen herausgestellt, die ebenfalls einen sehr hohen Anteil an Serialisierung aufweisen (Ross 2021: 250–255).

Als eine der frühesten einzelsprachlichen Untersuchungen zu diesem Thema ist die Arbeit von Bos (2016 [1996]) zu nennen, in welcher die Autorin spezielle Verbalkomplexe in der niederländischen Gebärdensprache (NGT) beschreibt, die von ihr als „double verb constructions“ bezeichnet werden. Der Aspekt der Monoklausalität wird hierbei von ihr anhand eines sich über mehrere Einzelgebärden erstreckenden Mundbildes besonders herausgestellt (Bos 2016 [1996]: 240). In ihrer Analyse kommt Bos jedoch zu dem Schluss, dass es sich bei den von ihr gefundenen Verbalkonstruktionen nicht um SVC handelt. Sie erwähnt zwar ausdrücklich die Ähnlichkeit in der Struktur, stellt aber fest, dass sich die erkennbare Funktion der „double verb constructions“ von SVC unterscheidet: Während SVC in Lautsprachen nach Bos‘ Auffassung unter anderem die Funktion erfüllen, zusätzliche Argumente in eine Verbalphrase einzuführen, dienen die von ihr gefundenen Konstruktionen lediglich dazu, Kongruenz zu ermöglichen. Bos beschreibt hierbei Konstruktionen aus zwei Verben, bei welchem eines aus einer sehr beschränkten Klasse von Kongruenzverben entstammt (SAGEN, GEBEN, NEHMEN, GEHEN), die von ihr als „fixed verbs“ bezeichnet

werden (Bos 2016 [1996]: 243–246). Bos ist hierbei der Ansicht, dass diese „fixed verbs“ in Rahmen der komplexeren Verbkonstruktion eine rein syntaktische Funktion wahrnehmen und in semantischer Hinsicht keine zusätzlichen Informationen vermitteln. Damit ähneln die „double verb constructions“ aus Sicht der Autorin eher Hilfsverbkonstruktionen, was Bos dazu führt, sie nicht als SVC einzuordnen.

Costello (2016) versucht in einem Kommentar zu Bos' Artikel diese Unsicherheit aufzulösen, indem er die von Bos beschriebenen „double verb constructions“ als asymmetrische SVC einordnet. Bos' eigene Bedenken, dass die genutzten „fixed verbs“ keine zusätzliche Bedeutung vermitteln, relativiert Costello, indem er die Hinzufügung von Kongruenz als Bedeutungserweiterung interpretiert (Costello 2016: 263). Diese Deutungsweise wirkt allerdings nur bedingt überzeugend. Würde man syntaktische Funktionen als ‚semantischen Mehrwert‘ interpretieren, wäre die grundsätzliche Trennung zwischen Syntax und Semantik in Frage zu stellen.

Einen besseren Ansatz bietet die Arbeit von Schembri et al. (2018), in welcher er vorschlägt, die Idee der Kongruenz in Gebärdensprachen gänzlich zu überdenken. Er stellt in seinem Artikel heraus, dass Kongruenzverben und Richtungsverben morphologisch nicht unterscheidbar sind und interpretiert beide als modalitätsspezifische Fusion von Verben und Zeigegesten. Das an Lautsprachen angelehnte Konzept der Verbkongruenz lässt sich seiner Ansicht nach hiermit gar nicht auf Gebärdensprachen übertragen. Für diese Sichtweise liefert er schlüssige Argumente und zahlreiche Evidenzen aus Studien zu sprachbegleitenden Zeigegesten („co-speech gestures“). Folgt man Schembris Argumentation, so wäre die von Bos und Costello beschriebene Problematik der Kongruenz als ‚rein syntaktische Funktion‘ aufgelöst. Alle genannten Beispiele von Konstruktionen mit Kongruenz- und Richtungsverben ließen sich hiernach als „Motion SVC“ (siehe auch Abschnitt 2.4) einordnen. Die vermeintlichen Kongruenzmarker wären entsprechend Schembris Interpretation als Richtungsmarker zu interpretieren, womit eine Trennung der beiden Verbgruppen nicht mehr erforderlich wäre. Dieser Aspekt wurde bislang in der Diskussion von SVC in Gebärdensprachen allerdings nicht bedacht.

Wegweisend ist jedoch Bos' Argumentation zur Überprüfung, ob die beteiligten Verben zu einem einzelnen Gliedsatz gehören (Bos 2016 [1996]: 239–240). Hierfür führt sie drei Indizien an: Als erstes nennt Bos semantische Aspekte, nämlich dass die Verben gemeinsam ein einzelnes Ereignis beschreiben. Das Konzept der „single eventhood“ wird häufig als Kriterium für SVC angeführt (Aikhenvald & Dixon 2006: 10–11), lässt sich allerdings in der Praxis schwer überprüfen. Grund hierfür ist der naturgemäß große Ermessensspielraum

in der Frage, welche zeitlichen oder situativen Aspekte ein einzelnes Ereignis charakterisieren (Haspelmath 2016: 306–307). Deutlich praktikabler sind allerdings Bos‘ Erörterungen zur Prosodie und Negation. Wie bereits im vorigen Unterabschnitt erläutert, lässt sich Monoklausalität in Gebärdensprachen anhand der Intonation begründen. Überdies sollte ein einzelnes komplexes Prädikat die Eigenschaft aufweisen, dass die beteiligten Verben nicht unabhängig voneinander negierbar sind. Dieser Aspekt lässt sich allerdings in einer rein korpusbasierten Betrachtung schlecht untersuchen, da zur verbindlichen Klärung die Mithilfe DGS-kompetenter Informanten wünschenswert wäre. Dies war im Zuge der vorliegenden Arbeit nicht umsetzbar. Hingegen war die Betrachtung prosodischer Merkmale anhand des Videomaterials gut möglich und konnte entsprechend in dieser Arbeit Anwendung finden. Die konkrete Vorgehensweise sowie eine Diskussion der Ergebnisse werden im folgenden Kapitel beschrieben.

4 Identifikation von SVC in der DGS

4.1 Sichtung des DGS-Korpus

Als Datengrundlage für die Suche nach SVC wurde das DGS-Korpus der Akademie der Wissenschaften in Hamburg genutzt. Seit 2019 stehen etwa 50 Stunden an annotierten gebärdeten Gesprächen online zur Verfügung, die im Rahmen des DGS-Korpus-Projekts erstellt wurden (Konrad et al. 2019). Das gesamte Referenzkorpus der DGS umfasst mehr als 560 Stunden an Videomaterial und soll bis Ende 2023 im Rahmen des Langzeitprojekts vollständig eingepflegt werden. Das öffentliche Korpus ist in verschiedenen Versionen verfügbar. Für die vorliegende Arbeit wurde das Korpus "MEINE DGS - annotiert" verwendet, das unter https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/meinedgs/ling/start_de.html zu erreichen ist. Diese Version enthält Annotationen und Übersetzungen in deutscher und englischer Lautsprache. Das Korpus kann durch verschiedene Indizes und Suchfunktionen gezielt analysiert werden. Für diese Arbeit wurde zunächst nach Einzelgebärden gesucht, die in ihrer Bedeutung häufig genutzten SVC-Komponenten anderer Sprachen ähneln (u.a. Aikhenvald 2018, Bisang 2009, Couvee & Pfau 2018, Ross 2021). Dies waren vor allem die Gebärden GEHEN, SITZEN, STEHEN, NEHMEN und GEBEN. Überdies wurde zur möglichen Identifikation von „Comparative SVC“ (s. 2.4) die Gebärden GRÖßER, MEHR und ÜBERHOLEN gesichtet. Die Suche nach Einzelgebärden liefert eine Auflistung aller Kontexte, in welchen die jeweiligen Tokens annotiert wurden. Dies bedeutet, dass im Regelfall die gesamte Äußerung mit angezeigt wird, so dass direkt zu sehen ist, welche

(16) /be - we - gen/

BEWEGEN GEHEN SCHÜTTELN_HAND

„Wie er sich beim Gehen bewegte und [ihr] die Hand geschüttelt hat...“

(dgskorpus_fra_06: Erlebnisbericht [00:03:07 – 00:03:09], Hervorhebung durch Autor)

Die Monoklausalität lässt sich hier durch das Mundbild ableiten. Es handelt sich um eine „Motion-SVC“, die deutlich im Sinne einer „Concurrent Motion“ eine begleitende Bewegung beim Gehen ausdrücken soll. Bezüglich der Wortarten ist hierbei allerdings anzumerken, dass im Korpus „BEWEGUNG“ für die erste Gebärde annotiert ist. Unter Berücksichtigung der unter 3.2 genannten Kriterien ist dies jedoch als dynamisches „event“ zu klassifizieren. Ein Person- oder Possessivmarker ist in der Äußerung nicht vorhanden, so dass dieses Kriterium unklar bleibt. In anderen gefundenen Instanzen von BEWEGEN wird allerdings meist ein Personenmarker genutzt, so dass der Status hier eher als Verb zu werten ist. Hinzu kommt in diesem Fall, dass im Mundbild klar „bewegen“ abzulesen ist. Deshalb wurde die Konstruktion hier als SVC eingeordnet.

4.2.2 „Posture-SVC“

Aus dem Bereich der Stellungsverben ließen sich mehrere Verbkonstruktionen mit SITZEN finden:

(17) fr
ERSTER STUR **BLEIBEN SITZEN**

„Der erste Vorsitzende blieb stur [in seinem Amt]“.

(dgskorpus_ber_13: Freie Konversation [00:04:05 – 00:04:07], fr=‘Stirnrunzeln (‘frown‘), Hervorhebung durch Autor)

Die Monoklausalität ist hier durch eine umgreifende Mimik (‘Stirnrunzeln‘) ableitbar, die begleitend zu den ohne Pause ausgeführten Gebärden BLEIBEN und SITZEN durchgehend gezeigt wird:

Abbildung 3: begleitende Mimik mit Stirnrunzeln bei Realisierung der Gebärden BLEIBT SITZEN (dgskorpus_ber_13: Freie Konversation)

Hier zeichnet sich bereits eine Funktion ab, die als Grammatikalisierung von SITZEN als Aspektmarker im Sinne einer Progressivität gedeutet werden könnte. In dieser Weise lässt sich auch die folgende Äußerung interpretieren:

- (18) WEIL INKLUSIV MUSS ICH **SITZEN BLEIBEN** ESSEN
 „Weil man bei all-inclusive immer zum Essen [im Hotel] bleiben muss.“
 (dgskorpus_mue_04: Sachgebiete [00:09:26 – 00:09:28] Hervorhebung durch Autor)

Auch hier lässt sich vermuten, dass durch das SITZEN das Fortdauern der Handlung angezeigt werden soll. Die Identifikation des einzelnen Prädikats war in diesem Beispiel jedoch schwierig, da keine non-manuellen prosodischen Markierungen erkennbar sind. Allerdings wird SITZEN BLEIBEN in einer ununterbrochenen Bewegung gebärdet, während zu ESSEN eine kurze Pause zu beobachten ist. Daher wurde ESSEN hier als Komplement interpretiert und nicht als Teil der möglichen SVC.

Die Kombination mit BLEIBEN hat möglicherweise eine phonologische Motivation. BLEIBEN wird als dynamische Gebärde durch das Aufeinanderklappen der Handflächen realisiert und hat damit in der Ausführung ein abruptes Ende. Damit besteht keine Möglichkeit, die Gebärde länger im Raum zu ‚halten‘, was sonst ein Mittel zum Ausdruck des Fortdauerns einer Handlung darstellen kann (Papasyrou et al. 2008: 163). Diese Funktion wird hier deshalb möglicherweise durch die statische Gebärde SITZEN realisiert. Interessant ist bei diesen beiden Beispielen, dass die Position der Verben zueinander in beiden Varianten auftrat (BLEIBEN SITZEN und SITZEN BLEIBEN). Eine klare Beschränkung bezüglich der Kombination lässt sich damit nicht erkennen. Da es sich nur um zwei einzelne Beispiele handelt, ist hier allerdings keine belastbare Aussage möglich.

4.2.3 „TAKE-SVC“

Es ließen sich mehrere Konstruktionen finden, bei welchen die DGS-Gebärde NEHMEN mit anderen Verben in einer SVC kombiniert wurde. Die gebildeten Konstruktionen passen zur angenommenen Funktion der Valenzerweiterung:

- /er – fah - ren/
- (19) DORT HABEN WIR **ERFAHREN NEHMEN** DORT ZWEI GRUPPEN DA
„Dort haben wir erfahren, dass es zwei Gruppen gibt.“
(dgskorpus_fra_04: Gehörlosenveranstaltungen [00:12:06 – 00:12:10],
Hervorhebung durch Autor)

Die Monoklausalität der Konstruktion lässt sich hier gut anhand des Mundbildes ableiten. Der Signer formt umgreifend „erfahren“ als Mundbild, während ERFAHREN und NEHMEN gebärdet werden. Die Gebärde für ERFAHREN ist hierbei formgleich mit HÖREN. Offenbar wird HÖREN in DGS als intransitiv wahrgenommen. Um ERFAHREN mit dem Komplementsatz „DORT ZWEI GRUPPEN DA“ zu verknüpfen, ist die Herstellung einer Transitivität erforderlich. Dies scheint hier durch die Verbindung mit NEHMEN realisiert zu sein. Für diese Konstruktion ließen sich weitere Beispiele finden:

- (20) DU **HÖREN NEHMEN** OSTEN NICHT ZUFRIEDEN
„Du hast ja gehört, dass die aus dem Osten nicht zufrieden sind.“
(dgskorpus_mue_01: Diskussionsthemen [00:12:52 – 00:12:55], Hervorhebung
durch Autor)

In diesem Beispiel ist kein begleitendes Mundbild vorhanden. HÖREN und NEHMEN werden allerdings ohne erkennbare Pause gebärdet, so dass auch hier eine einzelne Phonationsphrase postuliert werden kann.

4.2.4 „Comparative SVC“

Für diese vorgeschlagene Unterkategorie ließ sich im Rahmen dieser Arbeit kein Beispiel im DGS-Korpus auffinden. Die gezielte Suche nach Äußerungen, die einen Vergleich ausdrücken, förderte nur einige Äußerungen zutage, in welchen *als* zu diesem Zweck genutzt wurde:

- (21) HÖRGERÄT PRAKTISCH ALS CI
„Hörgeräte sind praktischer als CIs.“
(dgskorpus_mst_05: Diskussionsthemen [00:02:26 – 00:02:28])

Die Gebärde ALS ist hier schwerlich als Verb zu klassifizieren. Die Verwendung der gleichen Gebärde erfolgt in DGS ebenfalls für das temporale *als* und scheint daher enger an die lautsprachliche Verwendung angelehnt. Da die DGS keine Kopulaverben nutzt, kann die Existenz von „Comparative SVC“ allerdings auch nicht sicher ausgeschlossen werden. Umfassendere Korpusanalysen und gezielte Untersuchungen von Komparativ-Konstruktionen in DGS wären zur Klärung dieser Frage erforderlich.

4.3 Diskussion der Ergebnisse

In der stichprobenartigen Sichtung des DGS-Korpus konnten verschiedene Aneinanderreihungen von Verben gefunden werden, die anhand der in Kapitel 3 vorgeschlagenen Kriterien eine Einordnung als SVC erlauben. Hierbei konnten aus der Gruppe der von Ross (2021) vorgestellten Kategorien die drei Typen „Motion-SVC“, „TAKE-SVC“ und „Posture-SVC“ identifiziert werden. Das Funktionsspektrum der SVC deckt sich hierbei mit den Beschreibungen anderer Sprachen, insbesondere anderer Gebärdensprachen.

So ließ sich für den Typ der „Motion-SVC“ ein Beispiel in DGS finden, welches den Aspekt der gleichzeitigen Bewegung („concurrent motion“) darstellt. Die modalitätsspezifische Motivation für diese Form der SVC ist darin zu vermuten, dass in Gebärdensprachen die Darstellung eines Bewegungspfades nicht simultan möglich ist mit der Nutzung eines Körperteilklassifikators, der gleichzeitig die Art und Weise der Bewegung darstellt. Eine entsprechende Beschränkung wurde bereits für die amerikanische Gebärdensprache ASL beschrieben und könnte eine modalitätsspezifische Universalie darstellen (Couvee & Pfau 2018: 5). Diesbezügliche Untersuchungen sind anhand reiner Korpusdaten jedoch schwierig, da gerade die Darstellung komplexer Bewegungsabläufe aufgrund der Ikonizität hochgradig produktiv ist und deshalb eine ausgeprägte Variabilität aufweist. Derartige Gebärden werden oftmals ohne klar lexikalisierte Komponenten realisiert, weshalb diese im Korpus unter der Sammelbezeichnung „\$PROD“ (für ‚produktive Gebärde‘) subsummiert werden (Konrad et al. 2022: 13). Diese Sammelkategorie wies zum Zeitpunkt der Untersuchung 7133 Tokens auf, weshalb eine gezielte Sichtung nicht praktikabel war. Zukünftige Arbeiten könnten sich gezielt mit dem Aspekt von Verbkonstruktionen in DGS im Sinne der „Associated Motion“ beschäftigen und in diesem Rahmen insbesondere die unter „\$PROD“ aufgeführten Gebärden untersuchen.

Die gefundenen Beispiele für „TAKE-SVC“ unter Einbindung der DGS-Gebärde NEHMEN konnten mit einer Valenzerweiterung in Verbindung gebracht werden. Dies lässt vermuten, dass Wahrnehmungsverben wie HÖREN in DGS als nicht transitiv einzuordnen sind. Soll ein direktes Objekt oder ein Komplementsatz als Argument eingebunden werden, kann dies offenbar durch die Kombination mit NEHMEN realisiert werden. Umfassendere Untersuchungen, zum Beispiel in Form von Elizitierung transitiver Wahrnehmungskonstruktionen, könnten diese mögliche Tendenz durch belastbarere Daten untermauern.

Für die Gruppe der „Posture-SVC“ konnten Beispiele gefunden werden, die SITZEN mit BLEIBEN kombinieren. Hier lässt sich möglicherweise ein Prozess der Grammatikalisierung beobachten, der die Entwicklung von SITZEN zu einem Aspektmarker der Progressivität anzeigt. Die Motivation könnte hierbei unter anderem phonetisch bedingt sein, da BLEIBEN sich als dynamische Gebärde mit abruptem Ende nicht zur ikonischen Darstellung in Form eines ‚Haltens‘ eignet. Auch hierbei handelt es sich allerdings nur um eine Vermutung, die durch gezieltere Forschung ein höheres Maß an Evidenz benötigen würde.

Als Grundsatzproblem der erfolgten Untersuchung verbleibt allerdings die generelle Einordnung als SVC in DGS. Die Zuordnung zu einer abgegrenzten Wortklasse der Verben ist oftmals nicht eindeutig möglich. Während komplexe Verben sich aufgrund ihrer morphologischen Eigenschaften gut identifizieren lassen, erfordert die Gruppe der einfachen Verben mitunter umfangreiche syntaktische und semantische Analysen, um deren Wortart zu begründen. Der Aspekt der Monoklausalität ließ sich am praktikabelsten anhand prosodischer Merkmale untersuchen. Für weiterführende Studien mit Elizitation von Daten erscheint auch die Betrachtung von Negationsmöglichkeiten der Verbalkomponenten als gute Möglichkeit, Monoklausalität zu untersuchen.

Es ist allerdings fraglich, inwieweit die Bildung eines ‚einzelnen komplexen Prädikates‘ in DGS tatsächlich signifikante semantische Unterschiede zu einer einfachen asyndetischen Koordination aufweist. Diese Frage ließe sich vielleicht klären, indem man gezielt fragliche SVC mit einer rein asyndetischen Koordination der gleichen Verben vergleicht. Lassen sich durch sprachkompetente Informanten klare Unterschiede in der Bedeutung der Äußerungen ausmachen, so wäre dies als robuste Evidenz für eine funktionale Relevanz von SVC in DGS zu werten.

Weiterführende Forschung, die sich mit diesen Anschlussfragen beschäftigt, wäre wünschenswert.

5 Schlussbetrachtungen

Die Bezeichnung „Serial Verb Construction“ (SVC) ist in der wissenschaftlichen Literatur in der Beschreibung zahlreicher Lautsprachen und zunehmend auch von Gebärdensprachen zu finden. In der vorliegenden Arbeit sollte anhand von Korpusdaten eine Untersuchung der Deutschen Gebärdensprache (DGS) bezüglich SVC erfolgen.

Bislang existiert allerdings keine einheitliche Definition, die eine klare Abgrenzung möglicher SVC von anderen Formen komplexer Verbalkonstruktionen erlauben würde. Die bisherigen Definitionsversuche wurden vorgestellt und diskutiert, um dann in Anlehnung an die Arbeit von Ross (2021) eine praktikable Begriffsbestimmung zu erarbeiten. Es wurde vorgeschlagen, SVC als Multi-Verb-Prädikate (MVP) zu definieren, bei welchen die beteiligten Verben über asyndetische Pseudokoordination verbunden sind. Auf dieser Grundlage wurden Prüfkriterien entwickelt, die sprach- und modalitätsübergreifend zur Identifikation von SVC genutzt werden können. Die modalitätsspezifischen Besonderheiten in der Analyse gebärdensprachlicher Äußerungen wurden erörtert und damit die Basis zur Untersuchung des DGS-Korpus auf mögliche SVC geschaffen.

Im Rahmen der beschriebenen Sichtung der Korpusdaten konnten Verbalkonstruktionen gefunden werden, die eine Einordnung als SVC gemäß der vorgestellten Kriterien erlauben. Hierbei wurden Beispiele für die Subtypen „Motion-SVC“, „Posture-SVC“ und „TAKE-SVC“ angeführt und bezüglich deren Funktion und Bedeutung analysiert.

Die Schwierigkeiten bezüglich der Abgrenzung von Wortklassen sowie der Prädikatstruktur in DGS wurden dargelegt und die damit verbundene eingeschränkte Aussagekraft der gefundenen Beispiele eingeräumt. Mögliche Ansätze zur Schaffung einer belastbareren Evidenz wurden aufgezeigt und mögen als Grundlage für weiterführende Forschung dienen.

6 Literaturverzeichnis

- Aikhenvald, A. 2018. *Serial Verbs* (Oxford studies in typology and linguistic theory). Oxford: Oxford University Press.
- Aikhenvald, A. & R. M. W. Dixon. 2019. Serial verb constructions: A critical assessment of Haspelmath's interpretation: (unpublished letter to the editor of the journal *Language and Linguistics*), blog of Martin Haspelmath. *Diversity Linguistics Comment*, <https://dlc.hypotheses.org/1683> [zuletzt abgerufen am 14.04.2023].
- Aikhenvald, A. Y. & R. M. W. Dixon (eds.). 2006. *Serial verb constructions: A cross-linguistic typology* (Explorations in linguistic typologyv. 2). Oxford, U.K, New York: Oxford University Press.
- Auer, P., H. Behrens, P. Bergmann & A. Blumenthal-Dramé (eds.). 2013. *Sprachwissenschaft: Grammatik - Interaktion - Kognition*. Stuttgart, Weimar: Metzler.
- Balmer, W.T., Grant, F. 1929. *A grammar of the Fante-Akan language*.
- Benedicto, E., Cvejanov, S., & Quer, J. 2008. The morphosyntax of verbs of motion in serial constructions: a crosslinguistic study in three signed languages. In J. Quer Villanueva (ed.), *Signs of the time: Selected papers from TISLR 8* (International studies on sign language and the communication of the deaf 51), 111–132. Seedorf: Signum.
- Bertinetto, P. & L. Ciucci. 2012. Parataxis, hypotaxis and para-hypotaxis in the Zamucoan languages. *Linguistic Discovery* 10(1).
- Bisang, W. 2009. Serial Verb Constructions. *Language and Linguistics Compass* 3(3). 792–814.
- Bos, H. 2016 [1996]. Serial verb constructions in Sign Language of the Netherlands. *Sign Language & Linguistics* 19(2). 238–251.
- Breindl, E., A. Volodina & Ulrich H. Waßner. 2014. *Handbuch der deutschen Konnektoren* (Schriften des Instituts für Deutsche Sprache). Berlin: De Gruyter.
- Brentari, D. 2019. *Sign language phonology* (Key topics in phonology). Cambridge: Cambridge University Press.
- Costello, B. 2016. Sign language serial verb constructions fit into the bigger picture. *Sign Language & Linguistics* 19(2). 252–269.
- Couvee, S. & R. Pfau. 2018. Structure and Grammaticalization of Serial Verb Constructions in Sign Language of the Netherlands-A Corpus-Based Study. *Frontiers in psychology* 9.

- Croft, W. 2000. Parts of speech as language universals and as language-particular categories. In P. Vogel & B. Comrie (eds.), *Approaches to the typology of word classes* (Empirical Approaches to Language Typology 23), 65–102. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Domahs, U. & B. Primus. 2016. *Handbuch Laut, Gebärde, Buchstabe* (De Gruyter eBook-Paket Linguistik 2). Berlin, Boston: De Gruyter.
- Duden. 2016. *Duden - Die Grammatik: Struktur und Verwendung der deutschen Sprache. Sätze - Wortgruppen - Wörter: Der Duden in zwölf Bänden : das Standardwerk zur deutschen Sprache*, 9th edn. (Duden). Berlin: Bibliographisches Institut.
- Eichmann, H., M. Hansen & J. Heßmann (eds.). 2012. *Handbuch deutsche Gebärdensprache: Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser Band 50). Seedorf: Signum.
- Engel, U. 1980. Der Verbalkomplex im Deutschen. In *Festschrift für Gunnar Bech: zum 60. Geburtstag am 23. März 1980*, 123–159.
- Faraclas, N. 1996. *Nigerian Pidgin* (Descriptive Grammars). London, New York: Routledge.
- Foley, W. A., & Olson, M. 1985. Clausehood and verb serialization. In J. Nichols & A. Woodbury (eds.), *Grammar inside and outside the clause: Some approaches to theory from the field*, 17–60. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Gamerschlag, T. 2005. *Komposition und Argumentstruktur komplexer Verben*. AKADEMIE VERLAG.
- Harm, V. 2021. *Funktionsverbgefüge des Deutschen: Untersuchungen Zu Einer Kategorie Zwischen Lexikon und Grammatik* (Reihe Germanistische Linguistik Serv. 320). Berlin/Boston, Ann Arbor, Michigan: De Gruyter.
- Haspelmath, M. 2010. Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic studies. *Language* 86(3). 663–687.
- Haspelmath, M. 2016. The Serial Verb Construction: Comparative Concept and Cross-linguistic Generalizations. *Language and Linguistics* 17(3). 291–319.
- Heine, B. & T. Kuteva. 2002. *World Lexicon of Grammaticalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Herrmann, A. 2012. Prosody in German Sign Language. In *Prosody and Meaning*, 349–380. Berlin: De Gruyter.

- Homberger, D. 1993. *Das Prädikat im Deutschen: Linguistische Terminologie in Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Imo, W. 2016. *Grammatik: Eine Einführung* (Lehrbuch). Stuttgart: J.B. Metzler Verlag.
- Jenny, M. 2018. Thai. In Alice Vittrant (ed.), *The Mainland Southeast Asia Linguistic Area* (Trends in Linguistics. Studies and Monographs /TiLSM] Serv.314), 559–608. Berlin/Boston: De Gruyter Inc.
- Kießling, R. 2011. *Verbal serialisation in Isu (West-Ring): A Grassfields language of Cameroon* (Grammatical analyses of African languages 39). Köln: Köppe.
- Klabunde, R., W. Mihatsch & S. Dipper (eds.). 2022. *Linguistik im Sprachvergleich: Germanistik, Romanistik, Anglistik* (Lehrbuch J.B. Metzler). Berlin, Heidelberg: J.B. Metzler.
- Konrad, Reiner, Thomas Hanke, Gabriele Langer, Susanne König, Lutz König, Rie Nishio & Anja Regen. 2022. *Public DGS Corpus: Annotation Conventions / Öffentliches DGS-Korpus: Annotationskonventionen*.
- Lødrup, H. 2002. The Syntactic Structures of Norwegian Pseudocoordinations. *Studia Linguistica* 56(2). 121–143.
- Lovestrand, J. 2021. Serial Verb Constructions. *Annual Review of Linguistics* 7(1). 109–130.
- Lovestrand, J. & D. Ross. 2021. Serial Verb Constructions and Motion Semantics. In A. Guillaume & H. Koch (eds.), *Associated Motion* (ISSN 64), volume 64. Berlin/Boston: De Gruyter; De Gruyter Mouton.
- Papasyrou et al. 2008. *Grammatik der deutschen Gebärdensprache aus der Sicht gehörloser Fachleute*. Seedorf: Signum.
- Pfau, R., M. Steinbach & B. Woll (eds.). 2012. *Sign language: An international handbook* (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft = Handbooks of linguistics and communication science). Berlin: De Gruyter Mouton.
- Ross, D. 2021. *Pseudocoordination, serial verb constructions and multi-verb predicates: The relationship between form and structure*. Urbana-Champaign: University of Illinois.
- Sandler, W. 2010. Prosody and Syntax in Sign Languages. *Transactions of the Philological Society. Philological Society (Great Britain)* 108(3). 298–328.
- Sandler, W. 2012. The Phonological Organization of Sign Languages. *Language and Linguistics Compass* 6(3). 162–182.

- Schembri, A., K. Cormier & J. Fenlon. 2018. Indicating verbs as typologically unique constructions: Reconsidering verb ‘agreement’ in sign languages. *Glossa: a journal of general linguistics* 3(1).
- Schwager, W. & U. Zeshan. 2008. Word Classes in Sign Languages. *Studies in Language. International Journal sponsored by the Foundation “Foundations of Language”* 32(3). 509–545.
- Stewart, J. M. 1963. Some restrictions on objects in Twi. *Journal of African languages* 2(2). 145–149.
- Supalla, T. 1990. Serial verbs of motion in ASL. In S. Fischer (ed.), *Theoretical Issues in Sign Language Research* (1), 127–152. Chicago: University of Chicago Press.
- Tang, G. 2003. Verbs of motion and location in Hong Kong Sign Language: Conflation and lexicalization. In K. Emmorey (ed.), *Perspectives on classifier constructions in sign language*, 153–176. Mahwah: Lawrence Erlbaum Ass.
- van Gelderen, E. 2013. *Clause structure* (Key topics in syntax). Cambridge: Cambridge University Press.
- Voorhoeve, J. 1956. The verbal system of Sranan. *Lingua* 6. 374–396.
- Wechsler, S. 2003. Serial verbs and serial motion. *Proceedings of the Workshop on Multi-Verb constructions*. 1–27.
- Welke, K. 2007. *Einführung in die Satzanalyse: Die Bestimmung der Satzglieder im Deutschen* (de Gruyter Studienbuch). Berlin: De Gruyter.
- Welmers, W. E. 1946. A Descriptive Grammar of Fanti. *Language* 22(3). 3.